

MARTIRIO DI SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA

SEGUACE DI TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO

(Garofalo o Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTARIO: 216

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Sebbene questa piccola tavola centinata compaia negli inventari Borghese per la prima volta nel 1693, la critica ha ricondotto il dipinto alla collezione di Lucrezia d'Este d'Urbino e, successivamente, alle raccolte Aldobrandini (Herrmann Fiore 2002), tuttavia non vi è alcuna certezza di tale corrispondenza, vista l'assenza di attribuzione nelle citazioni inventariali appena menzionate.

La debolezza compositiva, ravvisabile soprattutto nella sproporzione tra i piccolissimi e lontanissimi angeli che tuttavia toccano, rompendo, la ruota dentata a cui la santa principessa è destinata per il martirio, ha indotto da sempre gli studiosi ad inserire l'opera tra le composizioni ascrivibili ai seguaci di Garofalo (Venturi 1893, Longhi 1928, Della Pergola 1955).

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- E. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 281
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 127
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais à l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 324
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928 (ed. 1967), p. 343 n. 316
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 188
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 63
- P. Della Pergola, *L'inventario del 1592 di Lucrezia d'Este*, «Arte Antica e Moderna», 7, 1959, p. 345
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 26, 1964, p. 220 n. 5
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 157
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 177, scheda 28

MARTYRDOM OF ST CATHERINE OF ALEXANDRIA

FOLLOWER OF TISI BENVENUTO CALLED GAROFALO

(Garofalo or Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTORY: 216

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

Although this small panel painting appears in the Borghese inventories for the first time in 1693, scholars have traced it to the collection of Lucrezia d'Este d'Urbino and, after that, to the Aldobrandini collection (Hermann Fiore 2002), although this cannot be confirmed due to the lack of attribution in the just-mentioned inventory listings.

The weak composition, particularly the disproportion of the tiny angels in the far distance who nevertheless break the cogwheel of the princess-saint's martyrdom, has always led scholars to include the work among those painted by Garofalo's followers (Venturi 1893, Longhi 1928, Della Pergola 1955).

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- E. Platner, *Bes Chreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 281
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 127
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 324
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928 (ed. 1967), p. 343 n. 316
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 188
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 63
- P. Della Pergola, *L'inventario del 1592 di Lucrezia d'Este*, «Arte Antica e Moderna», 7, 1959, p. 345
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 26, 1964, p. 220 n. 5
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 157
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 177, scheda 28

